

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ARAL BOYÍ REGIONÍNDA SUW RESURSLARÍNÍN GIDROGEOLOGIYALIQ HA'M GIDRALOGIYALIQ JAǴDAYÍ

Mámbetkarimova G.N.

*Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Geografiya hám tabiiy resurstar fakulteti,
2-kurs studenti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392913>

Annotaciya: *Bul maqalada Aral boyı regionınıń geologiyalıq dúzilisi, onıń suw resurstarınıń qalıplesiwi, bólistiriliwi hám sapasına tásiiri sáwlelendirilgen. Suw resurstarı menen baylanıslı tiykarǵı mashqalalar - shorlanıw, shólleniw hám jer astı suwları qáddiniń tómenlewi - taliqlanadı. Antropogen faktorlar tásirinde júz berip atırǵan zamanagóy gidrogeologiyalıq processler úyrenilip, suw resurstarınan aqılǵa muwapiq paydalanıw hám olardı qorǵaw perspektivaları kórsetip berilgen.*

Tayanısh sózler: *Aral boyı, jer astı suwları, geologiyalıq dúzilis, shorlanıw, gidrogeologiya, ekologiyalıq jaǵday, turaqlı rawajlanıw.*

Abstract: *This article reflects the geological structure of the Aral Sea region, its influence on the formation, distribution, and quality of water resources. The main problems related to water resources - salinization, desertification, and the decline in groundwater levels - are analyzed. Modern hydrogeological processes occurring under the influence of anthropogenic factors have been studied, and the prospects for the rational use and protection of water resources have been outlined.*

Keywords: *Aral Sea region, groundwater, geological structure, salinization, hydrogeology, ecological situation, sustainable development.*

Aralboyı regionı Oraylıq Aziyanıń eń áhmiyetli regionı, biraq ekologiyalıq jaqtan eń ázzi aymaqlarınan biri bolıp esaplanadı. Bir neshe on jıllar dawamında suw resurstarınan nadurıs paydalanıw, suwǵarıw sistemalarınń nátiyjesizligi jáne Ámiwdárya hám Sırdárya aǵıslarınıń azayıwı nátiyjesinde Aral teńizi qáddi keskin tómenledi [1]. Bul bolsa regionınıń geologiyalıq hám gidrogeologiyalıq jaǵdayına kúshli unamsız tásir kórsetti.

Aral teńizi jaǵalarınń morfologiyalıq dúzilisi júdá quramalı. Olar bir-birinen ayırım ózgeshelikleri menen parıq qıladı. Arqa jaǵası bálent, ayırım jerleri pás, tereń qoltıqlar bar. Shıǵıs jaǵası pás; qumlı, júdá kóp mayda qoltıq hám atawlar bolǵan. Qubla jaǵası Ámiwdárya deltasınan payda bolǵan.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

1960-2021-jillar aralig'i

Aral teńizi materik ishinde, suw ađıp shıqpaytuđın úlken kól edi. Ođan Ámiwdárya hám Sırdárya suwları túsedi[5].

1960-jilga shekem usi eki dáryadan jılına 56 km³ suw teńizge quyilgan, ođan qosimsha 9 km³ atmosferadan jawın túsken. Jámi jılına 65 km³ suw túsken bolsa, suw betinen jılına 65 km³ suw puwlanıp turgan. Sogán qaramastan, teńiz suwınıń qáddi turaqlı bolgan, yađnıy ortasha tereńlik 53 m (eń tereń jeri 69 m), suw betiniń maydanı 67 mıń km², teńizdegi suwdıń kólemi 1064 km³, suwdıń duzlılıđı 9,6-10,3 g/l ge teń bolgan, teńiz átirapında hám ishinde 1100 den artıq kóller bolgan[5].

Aral mashqalası eń keskin hám global mashqala bolıp, onı sheshiwge kóp joybarlar usınıs etilgen, solardan; a) ishki suw zapasların Aralğa jiberiw b) sırttan suw alıp keliw hám t.b[5].

Ishki suw qorları: izey suwlar, Sarıqamis, teńizkól, Sultanfas, Makankól, Sudoche, Arnasay. Aydar kól suwların hám basqa suwları únemlep jılına 25-30 km³ suw jiberip. Atawdı 40 m tereńlikte uslaw[5].

Suwdin tábiyatta aylanısı. Suwdıń quyash energiyası hám awırlıq kúshi tási astında gidrosfera, atmosfera, litosfera hám biosferanı qamtıp alıwshı óz ara aylanbalı háreketi dúnyada ıgallıq almasıwı yamasa suwdıń tábiyatta aylanıp júriwi delinedi[5].

Aral teńizinde suw qáddiniń jıl dawamında ózgerip turıwı Ámiwdárya hám Sırdáryanıń báhár-jaz máwsimlerinde tasıwı menen baylanıslı. Báhárgi jawınnan da teńiz qáddi kóteriledi. Suw qáddiniń jıl dawamında ózgeriw amplitudası ortasha 25 sm ge teń bolğan [2]. Suwın duzlılıđı ortasha 10 - 11%. Suwdađı duzlardıń kópshilik bólimin as duzı hám magniy sulfat duzı qurađan. Ximiyalıq quramı boyınsha suwı Kaspiy teńizi suwına uqsas. Aral teńizi suwınıń quramındađı duz 11 mlrd. t ға jaqın dep bahalanđan. Bul duzlar sanaat áhmiyetine iye. Teńiz suwı, ásirese, oraylıq bóliminde júdá tınıq. Suwı, ásirese, qısta tınıq boladı [3]. Jaz

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

aylarında da 24 m tereńlikke shekem teńizdiń túbi kórinedi. Suwınń reńi kópshilik bóliminde kók, jagalarına jaqın kógis rende. Ámiwdárya menen Sırdáryanıń quyar jerinde suwı ılay. Aral teńizi suwınń qáddi Ámiwdárya hám Sırdárya suwınń rejimi menen baylanıslı bolǵanlıqtan, bul eki dárya suwı suwǵarıwǵa qanshelli kóp jumsalsa, teńizde suw sonshelli azayıp barǵan. Ásirese, ótken ásirdeń 60-jıllarınan suwǵarılatuǵın egislik maydanlarınń keńeytiliwi nátiyjesinde teńizge Ámiwdárya hám Sırdáryadan quyılatuǵın suw muǵdarı jıldan-jılǵa azayıp barǵan. Aqıbetinde teńizde suw qáddi jedel pátlerde tómenley baslaǵan.

Búgingi kúnde Aralboyı aymaǵınıń suw resursları jaǵdayı tábiyǵıy hám antropogen faktorlar kompleksi tásirinde qalıplespekte. Olardı tereń úyreniw regionda ekologiyalıq qáwipsizlik hám turaqlı rawajlanıwdı támiyinlew ushın ayrıqsha áhmiyetke iye [4].

Aralboyı aymaǵınıń geologiyalıq dúzilisi turan platforması quramına kiredi hám salıstırmalı tómen tektonikalıq háreketler menen xarakterlenedi. Aymaқта neogen hám tórtlemshi dáwir qatlamları keń tarqalǵan bolıp, olar suw ótkiziwshi qatlamlar sıpatında áhmiyetli ról atqaradı.

Tiykarǵı suw ótkiziwshi gorizontlar tómendegilerden ibarat:

-neogen dáwiri jınısları - qum hám alevrolitlerden quralǵan, ortasha suw ótkiziwshenlikke iye;

-tórtlemshi allyuvial hám delyuvial jatqızıqlar - shor yamasa dushshi jer astı suwları deregi esaplanadı;

-paleogen dáwiri sazları - suw ótkermeytuǵın qatlam (suw tosıwshı) wazıypasın atqaradı.

Bul qatlamlardıń jaylasıwı hám qalıńlıǵı jer astı suwlarınıń háreketi, basımı hám ximiyalıq quramına sezilerli tásir kórsetedi.

Aralboyı regionında suwdan suwǵarıw maqsetinde hádden tis paydalanıw nátiyjesinde jer astı suwlarınıń qáddi tómenlegen, olardıń minerallasıwı bolsa artqan, yaǵnıy, joqarı qatlamlardaǵı suwlar ortasha hám kúshli dárejede shorlanǵan (10-20 g/l ge shekem), sońǵı 40 jıl ishinde ayırım aymaqlarda suwdıń minerallasıwı 2-3 esege artqan, tereń gorizontlardaǵı suwlar salıstırmalı túrde az duzlanǵan, biraq olardıń rezervi tábiyǵıy tolıwdıń azayıwı sebepli qısqarıp barǵan [1].

Suw resurslarınıń pataslanıw derekleri - suwǵarıw kanallarınan sıızıp shıǵıw, drenaj suwlarınıń qayıtıp jerge sińiwi hám sanaat shıǵındıları esaplanadı [4].

Jer astı suwlarınıń tómenlewi hám shorlanıwı tómendegi unamsız aqıbetlerge alıp kelmekte:

-awıl xojalıǵında topıraq ónimdarlıǵınıń keskin tómenlewi;

-xalıq ushın ishimlik suwı támiynatındaǵı qıyınshılıqlar;

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

- aymaqtıń mikroklimatı ózgeriwi hám arid (qurǵaq) sharayatlarınıń kúsheyiwi;
- xalıqtıń ekologiyalıq mashqalalar sebepli migraciyası.

Aralboyı regionında suw resursların tiklew hám olardıń geologiyalıq jaǵdayın jaqsılaw ushın tómendegi ilajlar zárúr. Olar GIS texnologiyaları tiykarında gidrogeologiyalıq kartalar hám monitoring sistemasın jaratıw, jer astı hám jer ústi suwlarınıń sapasın turaqlı baqlaw, artizan suw qatlamlarınan paydalanıwdı ilimiy tiykarda shólkemlestiriw tamshılatıp suwǵarıw hám suwdı únemleytuǵın texnologiyalardı keńnen engiziw, transshegaralıq birge islesiw baǵdarlamaları arqalı Ámiwdárya deltasın hám tábiyǵıy suw basseynlerin (Sudoche, Tuzkon, Aydar) tiklew bolıp tabıladı. [4]

Aralboyı regionında suw resurslarınıń geologiyalıq jaǵdayı - pútkil Oraylıq Aziya ekologiyalıq qáwipsizliginiń áhmiyetli faktori bolıp esaplanadı. Uzaq jıllıq antropogen tásir hám tábiyǵıy faktorlar nátiyjesinde gidrogeologiyalıq sistema izden shıqqan [1, 3]. Sol sebepli házirgi basqishta ilimiy izertlewler, suw balansın tiklew, jer astı suwları rezervlerin qorǵaw hám geologiyalıq monitoringti kúsheytiw zárúr [1, 4]. Turaqlı rawajlanıw ushın tiykarǵı wazıypa - tábiyǵıy hám antropogen processler arasındađı teń salmaqlılıqtı tiklew hám Aralboyı suw resurslarınan aqılǵa uǵras paydalanıw bolıp tabıladı [3].

Aralboyı regionında suw resursların tiklew, olardı nátiyjeli basqarıw hám geologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew - bul tek ǵana regionnıń emes, al pútkil Oraylıq Aziyanıń ekologiyalıq qáwipsizligi ushın úlken áhmiyetke iye [2, 4]. Sonıń ushın aymaqta suw balansın saqlaw, gidrogeologiyalıq monitoringti kúsheytiw, jer astı hám jer ústi suwlarınıń sapasın turaqlı qadaǵalaw, zamanagóy texnologiyalardı keńnen engiziw hám xalıqaralıq birge islesiwdi bekkemlew áhmiyetli wazıypa esaplanadı [1, 4]. Bunnan tısqari, xalıq arasında suwdan aqılǵa uǵras paydalanıw mádeniyatın arttırıw, irrigaciya sistemaların modernizaciyalaw hám ekologiyalıq bilimlendiriwdi rawajlandırıw arqalı suw resursların uzaq múddetli saqlaw múmkin boladı [3, 4]. Usı tiykarda Aralboyı aymađı tábiyǵıy turaqlılıqtı tiklep, turaqlı rawajlanıw jolına qaytadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jumaboyev U. Aralbo'yi yer osti suvlari zamonaviy o'zgarishlari. — O'zbekiston geologiyasi va foydali qazilmalar jurnali, №4, 2021.
2. Shuls V. L., Mashrapov R., O'rta Osiyo gidrografiyasi, T., 1969;
3. Qodirov A.K. Aral dengizi qurishining ekologik va gidrogeologik oqibatleri. — Toshkent, 2020.
4. UNEP. Aral Sea Basin: Hydrological and Environmental Review. — Geneva, 2022.
5. ERGASHEV A .ERGASHEV T. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent. "Yangi asr avlodi." 2005.